

LES BÂTIMENTS ALLONGÉS À ANTES EN SYRIE AUX ÂGES DU BRONZE RÉCENT ET DU FER : RÉFLEXIONS ET HYPOTHÈSES ¹

Oula AL MHDY AL TOUNSI ²

Résumé – Dans la Syrie des âges du Bronze récent et du Fer, les bâtiments allongés à antes ont généralement été interprétés comme des temples. Cependant, les caractéristiques architecturales de ces édifices pourraient témoigner de leur caractère civil plus que religieux et évoquer de possibles rassemblements en leur sein, avec des réunions sous l'égide d'un *primus inter pares*. D'autre part, l'étude des textes anciens a permis d'établir que, dans cette région, la structure politique des sociétés de l'époque engageait plusieurs institutions collégiales, qui se réunissaient pour traiter de diverses questions. Nous nous demandons dans quelle mesure ce système politique fondé sur différentes assemblées peut être mis en relation avec l'existence d'un modèle architectural propice à ces réunions, une autre possibilité étant que les temples à antes aient eu plusieurs fonctions, de sorte que les assemblées populaires auraient pu s'y réunir.

Mots-clés – Syrie, âge du Bronze récent, âge du Fer, temples allongés, institutions collégiales.

Abstract – In Syria during the Late Bronze Age and the Iron Age, the *megaron* or the *Langraum* buildings have generally been interpreted as temples. However, the architectural characteristics of these buildings confirm their civil function more than religious function. The architectural characteristics of these buildings inferred the possibility of holding meetings inside them. These meetings were held under the patronage of a *primus inter pares*. On the other hand, the study of ancient texts has shown that in this region, the political structure of societies at that time were composed of several collective institutions that had met to discuss various issues. As a result we find that the function of these *Langraum* buildings could either be just meeting buildings or temples but with several functions (religious purposes and gathering purposes).

Key-Words – Syria, Late Bronze Age, Iron Age, *Langraum* temples, collective institutions.

ملخص – شاع في سوريا خلال عصريّ البرونز الحديث والحديد استخدام طراز معماري خاص يسمى عادةً "الميجارون". وهو عبارة عن أبنية مستطيلة بشكل طولاني تتميز بنوع خاص من المداخل الواقعة بين امتداد الجدران الطولانية. وقد يحتوي عرض المدخل على عمودين.

وقد فسرت وظائف هذه الأبنية عادةً من قبل الباحثين بأنها معابد. على الرغم من أن خصائصها المعمارية تعكس وظيفة مدنية أكثر من كونها دينية، وتشير إلى احتمالية استخدامها كقاعات اجتماعات. كما تشير العديد من الدلائل بأن هذه الاجتماعات كانت تعقد بين أشخاص متكافئين ولكن برعاية شخص ذو مكانة خاصة بينهم.

ومن جهة أخرى، تدل دراسة النصوص القديمة أن المنظومة أو البنية السياسية لتلك المجتمعات كانت مؤلفة من عدد من المجالس واللجان التي تجتمع من أجل مناقشة وإدارة العديد من الأمور السياسية والإقتصادية. يقوم البحث بطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى يمكن لنا ربط هذه البنية السياسية الخاصة المؤلفة من العديد من المجالس مع وجود هذا النمط المعماري

1. Cet article est dédié à la mémoire de Jean-Daniel Forest. Ce grand chercheur qui s'est beaucoup intéressé à l'architecture, lecteur attentif des arguments interprétatifs dans la recherche, possédait un esprit critique qui n'acceptait pas les préjugés.

2. Université de Damas.

الخاص الذي أبدت خصائصه المعمارية قدرته على استيعاب الاجتماعات. ولذلك فإننا نعتقد بأن هذه الأبنية الطولانية كانت قد استخدمت خلال البرونز الحديث والحديد إما كقاعات اجتماع فقط. أو أنها خدمت أيضاً أغراضاً دينية بالإضافة لكونها المكان الذي تعقد فيه المجالس المختلفة اجتماعاتها.

كلمات محورية – سوريا. عصر البرونز الحديث. عصر الحديد. معابد طولانية. أبنية اجتماعات.

INTRODUCTION

Les bâtiments allongés à antes découverts en Syrie ont généralement été interprétés comme des temples. Ces temples *in antis* sont parfois dénommés *mégaron*³, désignant une pièce oblongue précédée d'un porche avec deux colonnes. Les habitations de l'âge du Bronze en Grèce et en Anatolie ainsi que les palais mycéniens ont été construits selon ce modèle architectural. Au Levant, la pièce oblongue précédée d'un porche à antes et parfois d'un vestibule (*infra*) fut utilisée dans l'architecture non domestique dès le III^e millénaire av. J.-C.⁴, quoique la pièce oblongue dépourvue du porche à antes fût utilisée dans les maisons de la région du moyen Euphrate (**fig. 1**).

De nombreuses études portant sur les temples ont considéré les édifices allongés comme une forme de temple parmi d'autres. Les aménagements particuliers (notamment les podiums, les banquettes) découverts dans ces bâtiments ont souvent incité les archéologues à leur attribuer un caractère sacré⁵.

C'est cette hypothèse que nous voudrions discuter. D'abord parce que les aménagements ne constituent pas un critère déterminant⁶. À cet égard, on peut citer l'exemple des salles allongées dans les maisons du Tell Bazi ou du Tell Munbaqa qui possédaient des aménagements analogues à ceux des Temples Nord et Sud d'Emar (un podium adossé au mur du fond, un autre libre lui faisant face, et une banquette latérale) (**fig. 1-2**).

En deuxième lieu, ces études ont essayé de regrouper les temples dans des catégories architecturales en fonction de leurs particularités en matière d'organisation spatiale⁷. Autrement dit, elles ont élaboré des typologies où la question de l'évolution des formes architecturales était souvent prépondérante. La majorité de ces recherches sont des études typologiques qui ne sont en général pas suivies d'une analyse fonctionnelle pour déterminer si tous les bâtiments ont une vocation unique de temples et si les différentes formes n'expriment pas une diversité de fonctions.

La présente étude propose une discussion sur le fonctionnement des bâtiments allongés à antes : caractéristiques architecturales puis spécificité d'usage impliquée par ce type de plan⁸.

3. Selon la typologie de J.-C. Margueron, le type *mégaron* est défini comme « une structure autonome qui contient un lieu saint du type oblong, précédé par un porche *in-antis* », MARGUERON 1991a, p. 1228-1234 ; 2003, p. 313.

4. Cf. les bâtiments de Tell Chuera, Halawa A, Al-Rawda et Tell Mardikh.

5. MARGUERON 1991b, p. 241 (l'auteur interprète la plate-forme adossée contre le mur du fond comme ayant supporté la statue du dieu ou les symboles divins, et la plate-forme isolée en face de la première serait une « table d'offrande »).

6. J.-D. Forest l'a déjà constaté : « Les aménagements ne préjugent pas de la nature des bâtiments dans lesquels ils apparaissent. Ils peuvent avoir leur raison d'être dans de multiples contextes (maison, temples ou palais) », FOREST 1996, p. 101.

7. Cf. les études précédentes sur le sujet : MARGUERON 1985, 1991a-b, 1994, 2001 ; WERNER 1994 ; OTTO 2006a, p. 487-496.

8. Cet article est issu des recherches menées pour notre thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2010, intitulée *Les temples au Levant à l'âge du Bronze récent et à l'âge du Fer I - II*.

Site	Bâtiment	Localisation	situation	Dimensions externes du bâtiment (m)	Rapport longueur/largeur	Épaisseur des murs (m)	Dimensions internes et forme de la pièce principale (m)	Aménagements dans la pièce principale	Cour, Aménagements dans la cour	Annexes/ Bâtiments secondaire
Ta' yinat	Bâtiment II dit « Temple de Ta' yinat »	Partie sud de l'acropole, près du palais	Indépendant	25,35 x 11,75	2,16	2,02	9,60 x 7,62 oblongue	1 podium (centre du mur du fond), 1 podium isolé (en face du premier), 2 banquettes latérales	-	-
	Bâtiment XVI dit « Temple XVI »	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	9 x 21	2,33	1,30	10,20 x 5 oblongue	1 podium (centre du mur du fond).	-	-
Munbaqa										
	<i>Steinbau 1</i>	Acropole, promontoire ouest	Intégré dans l'habitat	22,50 x 10,80	2,08	2,75	12 x 7,50 oblongue	?	-	-
	<i>Steinbau 2</i>	Acropole, promontoire ouest	Indépendant	33 x 15	2,2	2,70-3,50	17 x 8,50 Oblongue	1 podium isolé central	?	-
	<i>Steinbau 3</i>	Promontoire ouest	Intégré dans l'habitat	29 x 15	1,93	2,75	16,80 x 9,70 oblongue	?	-	-
	<i>Steinbau 4</i>	Ville Intérieure (<i>Innenstadt</i>)	Isolé par un mur d'enceinte	17,75/16,80 x 9,40	1,79	1,70	11,3 x 5,8 m oblongue	4 banquettes latérales, 2 podiums isolés centraux.	-	6 pièces annexes.

Tableau 1. Les bâtiments allongés.

Site	Bâtiment	Localisation	situation	Dimensions externes du bâtiment (m)	Rapport longueur/largeur du bâtiment	Épaisseur des murs (m)	Dimensions internes et forme de la pièce principale (m)	Aménagements dans la pièce principale	Cour, Aménagements dans la cour	Annexes/ Bâtiments secondaire
Emar	« Temple Nord »	Acropole, promontoire sud-ouest, chantier E	Isolé avec le « Temple Sud » par un mur d'enceinte	20 x 10	2	2	11 x 5,60 Oblongue	1 podium (centre du mur du fond), isolé central (en face du premier), banquette latérale	Oui	-
	« Temple Sud »	<i>Idem</i>	Isolé avec le « Temple Nord » par un mur d'enceinte	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	11,50 x 6,60 oblongue	1 podium (centre du mur du fond), 1 podium isolé (en face du premier)	Même cour	-
	« Temple M2 »	Ville basse, chantier M	Intégré dans l'habitat	23,25 x 12,50	1,86	2,50 env.	15,75 x 8 oblongue	Un podium isolé central?	-	-
Fray										
	« Temple Sud »	Centre du tell, sud-est du quartier domestique	?	12,25 x 6,25	1,96	0,75	8,70 x 4,70 oblongue	1 « niche » (centre du mur du fond), 1 podium isolé (en face du premier), 1 banquette latérale	-	-
Tweini										
	Bâtiment A 6 C-D	Sur le tell, partie sud du Chantier A	Intégré dans l'habitat	16,25 x 9,75/8,75	1,66	1 environ	9,75 x 7,50/7,00 Oblongue	?	-	-
	6 A-B	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>	?	-	-
Kazel	« Temple du niveau 5 »	Partie ouest du tell, chantier IV	Intégré dans l'habitat	17,50 x 8	2,19	1,30	11,75 x 5,25	?	-	-
	Bâtiment de la Citadelle	Citadelle	?	38 x 16	2,4	2,80	10,94 x 7,5	1 podium adossé, 1 banquette	-	-

Tableau 1 (suite). Les bâtiments allongés.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Les édifices

De nombreux exemplaires de bâtiments allongés à antes ont été retrouvés en Syrie et datés de l'âge du Bronze récent et de l'âge du Fer I-II. Il s'agit des Bâtiments Nord et Sud, chantier E d'Emar (**fig. 2**), de l'édifice M2, chantier M d'Emar (**fig. 4**)⁹, du Bâtiment Sud du Tell Fray (**fig. 5**), des quatre bâtiments¹⁰ de Munbaqa (*Steinbau* 1-4, **fig. 6-9**), de deux bâtiments du Tell Ta'yinat (bâtiments II et XVI, **fig. 10-11**), du Bâtiment A du Tell Tweini (**fig. 12**) et du bâtiment du niveau 5 du Tell Kazel (**fig. 13**). Ces édifices se rattachent à une série architecturale bien définie et ont tous été interprétés comme des temples. Il s'agit de monuments à circulation axiale dont la forme est rectangulaire allongée, leur longueur étant le double ou plus du double de leur largeur (fig. 2-13). Leur rapport longueur/largeur est situé entre 1,66 et 2,33¹¹. Ils sont composés d'une pièce principale et d'un porche à antes. Le porche est muni de colonnes à Tell Ta'yinat. Le porche — absent à Tell Kazel — est suivi d'un vestibule dans les *Steinbau* 1 et 2 de Munbaqa (**fig. 6-7**) et une division est matérialisée dans la pièce principale pour former une dépendance au fond à Emar (Bâtiment Nord et éventuellement Bâtiment Sud), Munbaqa (*Steinbau* 4), Tell Ta'yinat (bâtiments II et XVI), Tell Tweini (Bâtiment A)¹² et Tell Kazel (**fig. 2, 9, 10, 11 et 12-13**). Le bâtiment allongé du Tell Bazi¹³ peut éventuellement se rattacher à cette série (**fig. 14**). Il faudra cependant noter l'anomalie que ce bâtiment présente : son entrée est située sur le long côté, elle donne directement sur la dépendance du fond (la pièce A) et non sur la grande pièce oblongue (pièce B). Il ne dispose pas de porche à antes ni de vestibule. Pendant la troisième phase d'utilisation (Bronze récent), le bâtiment est constitué seulement de la pièce A.

Ces édifices se distinguent par leur pièce principale toujours rectangulaire avec un accès situé sur le petit côté. Généralement, ce sont des bâtiments imposants (taille, qualité de construction, cf. **tabl. 1**) avec un développement horizontal (absence d'escalier malgré la présence de fondations épaisses). Cette dernière caractéristique est très importante car elle contribue à les distinguer d'une autre série de monuments qui présentent un agencement semblable, mais qui ont une forme massive carrée ou proche du carré (rectangulaire ramassée, avec un rapport longueur/largeur compris entre 1 et 1,40), et toujours pourvus d'une cage d'escalier¹⁴.

La pièce principale reçoit de nombreux aménagements, constitués notamment d'un podium adossé au centre du mur du fond, d'un podium isolé central en face du premier et de banquettes adossées aux murs latéraux (**fig. 2, 5, 7, 9-11 et 15**).

9. Le quatrième bâtiment d'Emar, le « temple du Devin » est composé d'une salle allongée qui communique avec trois petites pièces situées sur un des longs côtés. Ce schéma représente le plan standard des maisons du Tell Bazi et de Munbaqa. Le bâtiment en question n'est donc pas un temple, mais plutôt la maison du devin, comme l'avaient déjà constaté plusieurs chercheurs, McCLELLAN 1997, p. 30 ; OTTO 2012, p. 88. Le Bâtiment du Devin a également été considéré comme un bâtiment administratif où étaient enregistrés et gardés les contrats privés des citoyens d'Emar, MORI 2003, p. 19.

10. Pour ne pas introduire de préjugé interprétatif dans cette partie descriptive, nous avons choisi d'utiliser le terme « bâtiment » plutôt que celui de « temple ».

11. Les rapports longueur/largeur des ces édifices sont, pour les bâtiments II et XVI de Ta'yinat, respectivement 2,16 et 2,33), pour les *Steinbau* 1-4 de Munbaqa, 2,08 ; 2,2 ; 1,93 ; 1,80. Pour les Bâtiments Nord et Sud d'Emar, 2 ; le Bâtiment M2 d'Emar, 1,86 ; le Bâtiment Sud du Tell Fray, 1,96 ; le Bâtiment A de Tweini, 1,66 ; le bâtiment du Tell Kazel, 2,19, AL MHDI AL TOUNSI 2010, p. 263-264.

12. BRETSCHNEIDER & VAN LERBERGHE 2010, p. 140-141, fig. 7.

13. EINWAG & OTTO 2010, p. 171-174.

14. Cf. par ex. le temple de Ba'al ou le temple de Dagan à Ugarit, MARGUERON 1991a, p. 1195 ; AL MHDI AL TOUNSI 2012, p. 398, 400-401 et fig. 1, 2, et 3.

Inscription des bâtiments dans le tissu urbain

L'examen de l'intégration de ces bâtiments dans le tissu urbain nous permet de faire la distinction entre deux groupes de bâtiments allongés. Certains édifices sont isolés ou indépendants, alors que d'autres sont intégrés dans le bâti, avec un environnement souvent domestique (**tabl. 1**). Les *Steinbau* 1 et 3 de Munbaqa, le bâtiment du Tell Kazel, le bâtiment A du Tell Tweini, le Bâtiment Sud du Tell Fray et le bâtiment M2 d'Emar n'ont pas été circonscrits par des murs d'enceinte et s'intègrent à l'habitat avoisinant (**fig. 4, 5, 8, 12 et 13**). Une petite place précède cependant leur porche.

Cinq bâtiments sont toutefois mis en valeur par leur isolement ou leur indépendance par rapport au tissu urbain. Les bâtiments Nord et Sud d'Emar étaient isolés par un même mur d'enceinte créant une cour et une « terrasse cultuelle » (**fig. 3**). Le *Steinbau* 4 de Munbaqa était circonscrit par un mur d'enceinte le séparant des autres bâtiments, créant un espace où se trouvaient plusieurs pièces annexes lui appartenant (**fig. 9**)¹⁵. Le *Steinbau* 2 de Munbaqa¹⁶ semble séparé des autres constructions et il est éloigné du *Steinbau* 1 de 50 m. Bien que les bâtiments de Ta'yinat avoisinent un palais¹⁷, ils en paraissent totalement indépendants, puisque l'entrée de chaque bâtiment est à l'opposé de la façade et des portes du palais¹⁸. Ces édifices étaient mis en valeur, attestant un statut particulier (**fig. 10-11**).

Il apparaît enfin qu'un site peut compter plusieurs bâtiments du même type, parfois proches les uns des autres, bâtis dans des lieux favorisés (acropoles) ou non (villes basses). L'exemple d'Emar a démontré l'existence de deux bâtiments (le Nord et le Sud) de même plan dans la ville haute, sur le promontoire sud-ouest, et d'un troisième dans la ville basse (le Bâtiment M2, chantier M)¹⁹ (**fig. 4**). De même, Tell Ta'yinat possède deux bâtiments allongés situés sur l'acropole. Les *Steinbau* 1-3 de Munbaqa sont également localisés sur le promontoire ouest dominant la ville, alors qu'un quatrième se trouve dans l'*Innenstadt*²⁰. Il faudrait cependant garder à l'esprit la faible extension des fouilles et l'érosion que ces sites ont subie. La totalité des sites n'a pas été fouillée et l'image que nous en avons reste incomplète. Il n'est donc pas impossible que ces sites aient compté plus de bâtiments allongés, pas encore découverts ou disparus à cause de l'érosion.

DISCUSSION FONCTIONNELLE

Les bâtiments allongés ont généralement été pris pour des temples en raison de leur forme, des aménagements de la pièce oblongue et de plusieurs indices de rituels observés dans ces bâtiments (comme les figurines divines retrouvées dans certains édifices). Comme on l'a déjà évoqué, le podium adossé au centre du mur du fond a été interprété comme l'emplacement de la divinité ou de son emblème (autel), le podium isolé lui faisant face comme une table d'offrande, les banquettes latérales comme l'emplacement des fidèles ou des offrandes déposées à la divinité. Un caractère sacré est souvent attribué au matériel découvert dans ces édifices. La discussion qui suit porte sur l'architecture et sur le matériel découvert dans les bâtiments allongés, car il s'agit des arguments généralement proposés par les chercheurs en faveur de l'interprétation unique du temple.

Architecture et aménagements

Les édifices étudiés (**fig. 2-14**) ont un plan d'une grande simplicité qui reflète néanmoins leur spécificité. Depuis un porche à antes et occasionnellement un vestibule, on gagne la grande pièce, toujours

15. BLOCHER *et al.* 2007, p. 105-117, fig. 2.

16. ORTHMANN 1976, p. 29, voir aussi le plan topographique publié dans WERNER *et al.* 1998, 2^e de couverture.

17. HAINES 1971, pl. 103.

18. HARRISON 2012, fig. 3.

19. FINKBEINER & ROTHMUND 2000, fig. 11.

20. BLOCHER *et al.* 2005, fig. 1.

oblongue. L'accès généralement direct à la pièce et l'axialité de ces plans indiquent une volonté de faciliter le cheminement. La symétrie souligne la solennité des édifices. L'existence occasionnelle d'un vestibule entre le porche et la grande pièce ne complique pas ce système de circulation, car les passages sont toujours sur le même axe longitudinal du bâtiment (**fig. 6-7**). La facilité d'accès est d'autant plus remarquable que l'espace attendant n'est aucunement sécurisé et suggère qu'il n'y a rien à cacher (ou que ce qui se passe dans le bâtiment n'a rien de réservé ou de confidentiel).

L'entrée est toujours située au milieu du petit côté, éloignée le plus possible du fond de la pièce en laissant un espace suffisant pour les activités. La pièce oblongue représente donc le cœur fonctionnel de l'édifice. Les activités ne pouvaient se dérouler que dans cette salle dotée de plusieurs aménagements spécifiques. Un podium axial adossé au centre du mur du fond (constituant l'extrémité de l'axe longitudinal, à l'opposé de l'entrée, **fig. 2, 5 et 10-11**) attire le regard, concentre l'attention et correspond clairement à une place de choix. Il s'agit d'un dispositif très commun qui se retrouve dans toutes sortes d'édifices (un podium au fond d'une salle du trône aurait été occupé par le roi ; dans une salle de séjour, par le chef de famille ²¹ ; dans un temple, par le symbole de la divinité). Ces podiums sont construits dans un appareil formant deux antes ou une niche (Bâtiment Nord d'Emar, Bâtiment Sud du Tell Fray et le Bâtiment II de Ta'yinat, **fig. 2, 5 et 10**) ²². L'espace au centre des deux avancées est rempli de briques crues (à Ta'yinat, Bâtiment II) ou d'un podium (à Emar, Bâtiment Nord) ²³. L'appareil dans lequel ces podiums ont été construits, leurs dimensions ainsi que le matériel découvert à proximité de certains d'entre eux permettent de supposer qu'il s'agit d'une sorte de siège, à la place d'honneur, adéquate pour un personnage important. Le podium du bâtiment II de Ta'yinat mesure 3,55 x 2,60 m, espace suffisant pour qu'un personnage occupe cette place. Le podium du bâtiment XVI avoisinant mesure 3,50 x 3,23 m. Il n'était pas construit avec deux avancées (**fig. 11**), mais il recevait certainement un meuble en bois (une chaise ?), comme en témoigne la concentration d'objets en métal découverte sur le podium : des clous et des épingles qui semblent avoir fait partie des fixations d'un meuble en bois, comme l'a déjà constaté le fouilleur ²⁴. La présence de petits objets de fixation (en bronze, en or et en fer) et d'un bouclier avec une poignée au-dessus du podium central du bâtiment XVI, ainsi que de sceaux-cylindres et d'amas d'argent découverts à côté du podium central du bâtiment allongé du Tell Bazi ²⁵, pourrait également nous renseigner sur le statut spécial du personnage occupant cette place.

La place d'honneur n'est pas spécialement surélevée (l'existence de marches associées à ces podiums n'est pas fréquente, des marches permettant d'accéder à la place d'honneur existent seulement dans le Bâtiment Nord d'Emar et le bâtiment XVI de Ta'yinat), ce qui amène à relativiser l'éventuelle hiérarchisation que manifeste cette surélévation.

Si nous acceptons que le podium central représente la place d'honneur occupée par un personnage important, nous pourrions accepter que le podium isolé en face de cette place d'honneur ait fonctionné comme une table mais pas nécessairement comme une table d'offrandes. Les salles allongées des maisons de Munbaqa ou du Tell Bazi représentent un élément de comparaison : elles sont de la même forme et possèdent les mêmes aménagements que les salles principales des bâtiments allongés : un podium central, une table en face et un foyer. Les salles oblongues de ces édifices étaient également chauffées, ce qui témoigne d'une présence humaine durable. Un foyer a été découvert dans le Bâtiment Sud d'Emar (**fig. 2 et 15**), associé à un autre podium. Ce dernier aurait sans doute joué le rôle d'une table servant

21. Le même aménagement se trouve dans les maisons de Munbaqa ou du Tell Bazi, OTTO 2006b, fig. 9, 23a-b ; EINWAG & OTTO 1996, fig. 6.

22. Les murs du fond et les podiums centraux n'ont pas été atteints en fouilles dans le Bâtiment M2 d'Emar (**fig. 4**), et dans le *Steinbau* 3 de Munbaqa (**fig. 8**). Les aménagements du bâtiment du Tell Kazel (**fig. 13**) n'ont pas été trouvés en fouille.

23. Le podium central du Bâtiment Sud d'Emar présente une face irrégulière qui contient des niches et des redans mais l'avancée centrale, large, aurait joué le rôle de siège (**fig. 2**).

24. HARRISON 2012, p. 137.

25. HARRISON 2012, p. 135 ; 2011, p. 34 ; OTTO 2012, p. 96.

à poser quelque chose, ce qui suggère une fonction annexe du foyer²⁶. Comme c'est le cas de nos jours dans les maisons de la campagne syrienne, un foyer destiné principalement au chauffage peut éventuellement servir à préparer des boissons chaudes pendant les rassemblements dans la pièce de séjour. La table aurait donc sans doute servi à poser les ustensiles nécessaires. Dans le Bâtiment Nord du même site, seule la table a été retrouvée en fouille (**fig. 2**)²⁷.

Des foyers ronds avec des traces de feu ont été retrouvés dans le *Steinbau* 4 de Munbaqa. Un autre foyer et un podium (une table ?) ont également été découverts dans le même bâtiment, contemporain du sol plus ancien dans l'angle nord-est de la pièce oblongue²⁸. Une structure qui semble correspondre à un foyer (central) figure sur le plan du *Steinbau* 2 à Munbaqa (**fig. 7**) et sur le plan du Bâtiment Sud du Tell Fray (**fig. 5**).

Les banquettes latérales adossées aux murs longitudinaux ont sans doute servi à s'asseoir comme en témoigne la vaisselle découverte souvent à côté ou en face des banquettes, attestant l'activité de manger et de boire (*infra*). À titre d'exemple, des gobelets et des jarres contenant des restes de nourriture ont été retrouvés à côté de la banquette du bâtiment allongé du Tell Bazi, démontrant que plusieurs personnes se sont réunies dans le bâtiment et y ont tenu un repas avant que le bâtiment ne soit détruit, comme l'a déjà remarqué l'archéologue²⁹. La présence de banquettes étaye, avec le foyer, l'hypothèse d'une présence humaine durable et d'un lieu de rassemblement. Une banquette au moins a été retrouvée dans le Bâtiment Sud du Tell Fray (**fig. 5**), le bâtiment du Tell Bazi, le *Steinbau* 4 à Munbaqa (**fig. 9**)³⁰, et le Bâtiment Nord d'Emar (**fig. 2**).

Malgré le caractère imposant de ces édifices, leurs pièces allongées (avec leurs aménagements) trouvent un équivalent dans l'habitat privé, où la salle de séjour présente la même forme oblongue et les mêmes aménagements (podium central, une table en face et un foyer, **fig. 1**)³¹. Nos bâtiments s'en distinguent néanmoins aisément par un système d'entrée particulier (le porche délimité par le prolongement des murs latéraux n'a pas d'équivalent dans l'habitat ordinaire), par l'accès direct, simple et axial, et par l'absence totale d'annexes (rangement, cuisine, escalier conduisant à l'étage)³² indispensables à la vie quotidienne et témoignant de la diversité des fonctions requises. Ils s'en distinguent, enfin, par leur relative rareté (en comparaison du nombre de maisons). Leurs caractéristiques spécifiques ne permettent donc pas de leur attribuer une fonction domestique, mais ils partagent avec l'habitat un même usage : celui de séjour ou de rassemblement. Leurs pièces oblongues, avec leurs aménagements, permettent d'accueillir un groupe. Leur superficie (entre 41 m² et 163 m²) autorise l'accueil d'un assez grand nombre de personnes. On peut donc faire l'hypothèse qu'un groupe se rassemblait dans ce cadre extra-domestique. Les podiums au fond de ces pièces laissent penser que ces rassemblements se déroulaient sous l'égide d'un *primus inter pares*.

Mobilier

Le matériel recueilli dans ces bâtiments pourrait nous renseigner sur la richesse des gens qui s'y réunissaient. Dans la majorité des bâtiments, des objets ordinaires en céramique ou en faïence ont été retrouvés. La présence de coupes, de braseros, de supports cylindriques, de cratères, de gobelets et de

26. Des foyers associés à des tables ont été découverts par J.-D. Forest dans des habitations ninivites 5 (com. pers.).

27. MARGUERON 1982b, fig. 6.

28. BLOCHER *et al.* 2007, p. 103.

29. OTTO 2012, p. 96.

30. Le *Steinbau* 4 de Munbaqa se distingue par deux banquettes adossées aux murs longitudinaux ainsi que deux banquettes isolées parallèles aux premières. La même pièce contient deux podiums isolés dans le centre de la pièce. Le bâtiment ne dispose pas d'un podium adossé au centre du mur du fond.

31. Cf. les maisons de Munbaqa ou du Tell Bazi, EINWAG & OTTO 1995, p. 95-124 ; 1996, p. 15-45.

32. Un escalier conduisant à l'étage se trouve souvent à côté de l'entrée de la pièce allongée dans les maisons de Munbaqa et du Tell Bazi, OTTO 2006a, p. 488.

cruches atteste l'activité commune de boire et de manger lors des rassemblements. Mais un matériel qui sort de l'ordinaire y a également été découvert. Des perles en pierres précieuses, des bijoux en argent, des figurines divines (selon les interprétations faites par les archéologues)³³, des sceaux-cylindres, quelques armes et des tablettes témoignent qu'il s'agit de gens d'un statut social particulier participant à des réunions plutôt officielles. Les figurines divines peuvent se trouver dans différents contextes (temples, palais et maisons)³⁴, mais leur présence dans un contexte à caractère institutionnel ou formel n'est pas le fruit du hasard, car au Levant comme en Mésopotamie l'organisation sociale, l'autorité et l'administration dépendent d'une puissance surnaturelle. Les jugements et l'autorité, tout comme l'ordre social, sont sous le patronage de la divinité, de sorte que le magistère de l'administrateur même (à quelque niveau que ce soit) revêt un caractère religieux sans que son local d'administration soit pour autant nécessairement un temple.

Certains bâtiments ont des lions jouant le rôle de gardiens à l'entrée, comme les lions sculptés sur les bases de colonnes retrouvés à Ta'yinat (dans la largeur du porche) et le fragment de lion découvert dans la cour des Bâtiments Nord et Sud d'Emar. De même, des clous de décoration retrouvés à côté du Bâtiment M2 d'Emar indiquent que ses façades extérieures étaient certainement ornées. Les lions gardiens ainsi que les façades ornées témoignent du caractère public ou officiel des édifices en question.

Un pilastre en pierre sculpté, interprété comme un bétyle, est dressé en face de l'entrée du *Steinbau* 4 de Munbaqa dans l'espace f (fig. 9). Nous ignorons les raisons pour lesquelles il a été interprété comme un bétyle, mais nous pouvons constater que la base de cette dalle se trouve sur un sol plus ancien (le sol C) que le sol du bâtiment. Au cours de l'utilisation de cet espace, deux sols (B et A) ont été aménagés au-dessus du sol C, sans que le pilier de pierre qui se trouvait sans cesse raccourci soit endommagé. Selon le rapport de fouille, la forme complète ainsi que le niveau de fondation restent encore incertains³⁵.

Les textes retrouvés dans les Bâtiments Nord et Sud d'Emar sont majoritairement des listes : matériel en bronze, armes, bijoux, vases, noms propres et de personnes³⁶. Dans le Bâtiment Sud se trouvent deux listes de nature spéciale : la première évoque trois coupes d'or dédiées à Ba'al et la deuxième est un inventaire du trésor d'Astarté³⁷. La présence de ces deux listes dans le Bâtiment Sud est un élément important qui, parmi d'autres, a conduit les archéologues à interpréter ces édifices comme des temples. Étant donné que les inscriptions faisaient référence à Ba'al et à Astarté, le Bâtiment Nord a été attribué à la déesse Astarté, et le Bâtiment Sud au dieu Ba'al. Mais la présence des deux listes d'objets offerts à des divinités dans un corpus d'inventaires ou de bordereaux ne prouve pas que le bâtiment est forcément et exclusivement un temple³⁸. D'une part, dans le palais de Mari, la fouille a mis au jour des textes analogues, ce qui incite à croire que les inventaires d'ex-voto ne sont pas forcément placés dans un temple³⁹. D'autre part, s'il s'agissait d'inventaires de temple, le texte enregistrant des ex-voto appartenant à Astarté devrait se trouver dans le Temple d'Astarté et non pas dans le Bâtiment de Ba'al. Les inventaires retrouvés dans les Bâtiments Nord et Sud témoignent qu'il s'agit très probablement de bordereaux de gestion de personnel, ce qui pourrait révéler le rôle institutionnel de ces bâtiments.

Les textes retrouvés dans le Bâtiment M2 de la ville basse sont des testaments, des listes de noms propres et un contrat⁴⁰. Il semble que les testaments ne concernent pas qu'une seule famille, ce qui

33. 17 figurines en bronze ont été retrouvées à l'intérieur du bâtiment du Tell Kazel et au nord de celui-ci, ainsi qu'une figurine de taureau derrière le podium central du Bâtiment Sud d'Emar avec (ailleurs dans la pièce) d'autres fragments de figurines d'animaux et une statuette en bronze d'une divinité (coiffure à cornes).

34. Cf. par ex. les figurines découvertes dans les maisons du Tell Bazi, OTTO 2002, p. 53-64.

35. BLOCHER *et al* 2007, p. 107-112, fig. 8 et 12.

36. ARNAUD 1986, p. 57-70 ; 70-76 (E 42-62 ; 63-67) ; MORI 2003, p. 18.

37. E 42 et 43, ARNAUD 1986, p. 57-60.

38. Cf. la nouvelle lecture du texte E 42 dans DURAND & MARTI 2003, p. 149-151. Selon les auteurs, les inscriptions mentionnant des ex-voto auraient représenté des exemples que le scribe recopiait, de telle sorte que le roi pouvait choisir un modèle pour les véritables ex-voto exposés dans le temple.

39. CHARPIN 1984, p. 41-68.

40. ARNAUD 1986, p. 77-81 (E 68-74).

signifierait qu'il ne s'agit pas d'archives privées, mais plutôt de documents gardés dans un bâtiment public. Le fait que ce monument renferme des listes de personnes, de noms propres et des testaments indique une spécificité, différente de celle des Bâtiments Nord et Sud où se trouvent uniquement des bordereaux de gestion de personnel.

Plusieurs textes (au moins 11) représentant des documents historiques et littéraires ont été découverts dans le bâtiment XVI à Ta'yinat⁴¹. Les deux textes royaux retrouvés dans le bâtiment allongés du Tell Bazi démontrent que les rois mitanniens Sauštatar et Artatama ont donné des colonies aux fils de Basiru, qui sont les Anciens de la ville. La nature de ces textes pourrait témoigner également du rôle institutionnel de ces édifices.

Ces bâtiments semblent donc avoir un caractère institutionnel. Leur multiplicité, leur inclusion dans le bâti ordinaire et la présence limitée de caractères ostentatoires (comme les lions gardiens à Ta'yinat et à Emar, *supra*) montrent qu'ils concernent une frange de la population qui n'est pas nécessairement d'un haut niveau dans la hiérarchie sociale. Nous pourrions donc penser à une fonction ordinaire ou coutumière, quoique non domestique. La nécessité de construire des bâtiments spécifiques, la nature un peu particulière du mobilier et du matériel (sceaux-cylindres, textes enregistrant des bordereaux de gestion de personnel⁴², testaments, textes royaux, historiques ou littéraires, figurines), ou le fait que la réunion ait pu se tenir sous l'égide d'un personnage de rang supérieur, tendraient à suggérer un rôle de quelque importance. Si le groupe qui se retrouvait là était issu du quartier (on parlerait alors de local de proximité), les bâtiments seraient disséminés de façon aléatoire dans l'habitat ; la tendance éventuelle à leur regroupement suggérerait plutôt une fonction sociale ou politique. On pourrait supposer une fonction purement sociale, mais cela ne suffirait cependant pas à expliquer l'apparition récurrente de bâtiments spécifiques. Nous proposons donc que la fonction ait été davantage politique.

Si l'on s'intéresse enfin aux critères qui pourraient justifier de tels rassemblements, on peut imaginer des intérêts partagés et des délibérations organisées, du fait de liens de parenté (filiation tribale ?) plutôt que sur la base de relations de voisinage (en raison de la tendance déjà notée au regroupement des bâtiments)⁴³. Le meilleur parallèle auquel on songe alors est celui des « madafat »⁴⁴ actuels, où un personnage important, possédant une autorité reconnue par les autres, se réunit avec les notables du quartier (chefs des familles les plus importantes) pour discuter des affaires ou pour résoudre des problèmes de la communauté. Nous supposons que les édifices allongés à antes ont pu servir de locaux de réunions.

INSTITUTIONS COLLECTIVES ET RÉUNIONS DANS LES TEXTES SYRIENS DE L'ÂGE DU BRONZE RÉCENT

Le caractère institutionnel proposé pour ces lieux de rassemblement invite, si l'on veut comprendre leur fonction, à s'intéresser à la structure politique des sociétés de la Syrie de cette époque. Bien qu'à l'âge du Bronze récent la région se soit trouvée dans un cercle de conflits et de luttes d'influence entre quelques grands pôles politiques (Hittites au nord, Ugarit jusqu'au moyen Euphrate et Égyptiens au Levant Sud), les pouvoirs locaux ont su préserver leur existence et leur système de fonctionnement particulier⁴⁵. La documentation provenant d'Ugarit, d'Emar, de Munbaqa et de quelques autres sites,

41. HARRISON 2011, p. 34 ; 2012, p. 137.

42. ARNAUD 1986, p. 57-76, 77-81 ; MORI 2003, p. 18.

43. Une interprétation du même ordre pourrait d'ailleurs être proposée pour le temple de Rawda du III^e millénaire av. J.-C., où un bâtiment secondaire est accolé au bâtiment principal. Cf. aussi le Bâtiment B accolé au Bâtiment A du Tell Tweini (fig. 12).

44. (مضافة - مضافات).

45. Cela n'empêche pas une évolution de la pratique politique par rapport à la tradition ancienne (purement syrienne) révélée par les textes d'Emar. Pour cette superposition des pouvoirs locaux et d'une nouvelle administration mise en place par les Hittites, ARNAUD 1975, p. 87-88 ; 1984, p. 1979-188 ; D'ALFONSO 2000, p. 269-295 ; YAMADA 2006, p. 222-234 ; PRUZSINSKY 2007, p. 21-37.

comme Tell Bazi, évoque une administration plutôt pluricellulaire, au sein de laquelle des institutions ou des assemblées (comme les Anciens, les Pères et les Frères, *infra*) ont coexisté avec des rois et des fonctionnaires locaux⁴⁶ ou étrangers⁴⁷. Les textes juridiques et économiques d'Emar et d'Ekalte mentionnent plusieurs assemblées populaires comme les Anciens (*šibūt ali* / lú.meš *ši-bu-ut*)⁴⁸, les Pères (lú.meš *abbū*)⁴⁹, les Grands (gal.gal), les Petits (tur.tur)⁵⁰ et les Frères (lú.meš *ah-hi*)⁵¹.

Le texte n° 1 d'Ekalte, par exemple, illustre le fonctionnement politique de ces institutions :

« Décision officielle :

La Ville, Majeurs et Mineurs, s'est réunie et ils ont dit :

“On a apporté à Ba'al-kabar, roi d'Emar, du cuivre pour 120 talents correspondant aux moutons qui ont fait l'objet du pillage et du tribut qui a été pris sur les fonds de Muhra-ahi, le *hazannu*”

Alors, un Majeur a dit : “Ce cuivre est considérable, à l'avenir, la ville ne doit plus en apporter”.

Et un Mineur a dit : “la ville doit (continuer à) en apporter” ». ⁵²

C'est donc la parole des Anciens contre celle des plus jeunes qui s'affronte ici au sein d'instances collectives. Selon G. Beckman et R. Westbrook, le terme lú.meš *ši-bu-ut* uru *e-mar* a été remplacé parfois par lú.meš gal.gal uru *e-mar* (E 257), ce qui laisse supposer que les Anciens sont les Grands. W. Mayer a également supposé que les Anciens (les plus âgés) d'Ekalte se considéraient comme les Pères de la ville⁵³.

Les textes d'Emar, qui appartiennent à la tradition syrienne⁵⁴, ont montré que le pouvoir de la communauté, dont les Anciens étaient les représentants et les responsables, tenait une place importante dans le système administratif⁵⁵. L'autorité politique appartenait à la municipalité (la Cité)⁵⁶ et constituait une entité juridique, alors que le roi agissait, d'après certains textes, en tant qu'individu, *primus inter pares*, investi de fonctions publiques au profit de la Ville⁵⁷. Les biens publics d'Emar et d'Ekalte étaient vendus par les Anciens et le dieu de la ville (Ninurta à Emar et Ba'laka à Ekalte)⁵⁸, comme le montre le texte E 6 : 13-17 :

46. Une dynastie de rois locaux ainsi que l'autorité municipale (le dieu de la ville et les Anciens) ont continué à gouverner Emar (avec des fonctionnaires) après la subordination de la ville à l'autorité hittite, cf. YAMADA 2006, p. 223.

47. FLEMING 1992, p. 64, 66. Selon un testament d'Emar (E 181), un officier de Karkémish (DUMU.LUGAL), un gouverneur hittite (⁶UGULA KALAM.MA) et les anciens d'Emar (LÚ.MEŠ *ši-bu-ti* URU.KI) figurent ensemble dans la liste des témoins et des signataires, ce qui prouve que les institutions traditionnelles ont continué de fonctionner avec la nouvelle administration hittite, PRUZSINSZKY 2007, p. 33.

48. E 9.24 : lú.meš *ši-bu-ut*, ARNAUD 1986, p. 16-17.

49. MBQ 1 (sceau des Pères : lú.meš *ab-bi*), MAYER 2001, p. 73-74. Les Assemblées sont aussi mentionnées dans les textes d'Ugarit (*šibūtuM*, *abbīM*), d'Alalakh et d'Al-Amarna, attestant un système administratif similaire dans la région située plus à l'ouest. Pour une synthèse sur la question, AL MDHI AL TOUNSI 2010, p. 322-324.

50. MBQ 1, MAYER 2001, p. 73-74 ; RE 34.14-15 : lú.meš gal.gal uru *e-mar*, BECKMAN 1996, p. 54-55.

51. E 110. 30, ARNAUD 1986, p. 116. Ces conseils et assemblées sont attestés dans la correspondance diplomatique de Mari pour la période antérieure au Bronze récent. Ainsi la correspondance diplomatique du palais mentionne les conseils de l'ancienne Emar (Imar) comme le « *Tahtamum* », les « Anciens » ou la « Cité d'Imar » pour la période du XVIII^e s. av. J.-C., cf. DURAND 1990, p. 56-58 et FLEMING 1992, p. 70. Ce système étatique remonte au III^e millénaire av. J.-C., il est attesté par les textes d'Ebla, cf. aussi PRUZSINSZKY 2007, p. 24-25.

52. MBQ 1, nouvelle traduction par MARTI 2010, p. 167. Le texte a été publié dans MAYER 2001, p. 73-74.

53. BECKMAN 1996, p. 55 (RE 34.14), MAYER 2001, p. 25, WESTBROOK 2003, p. 659.

54. Pour la question de la tradition syrienne et de la tradition syro-hittite, FLEMING 2008, p. 27-43.

55. ARNAUD 1980, p. 253.

56. Le terme qui désigne les Anciens était parfois remplacé dans les textes par la Cité. Ce dernier terme ne désigne pas la ville en soi mais plutôt l'autorité municipale représentée par le dieu de la ville (NIN.URTA à Emar et Ba'laka à Ekalte) et les anciens de la communauté, MORI 2003, p. 19. BECKMAN 1997, p. 105.

57. DÉMARE-LAFONT 2008, p. 208.

58. Cf. les textes de Munbaqa : MBQ 2 et 5, MAYER 2001, p. 74-75, 78.

« Ir'am-Dagan, fils d'Illatu, pour 160 [sicles d']argent, prix total, a acheté les deux champs à Ninurta, et aux Anciens de la ville d'Emar, propriétaires des champs »⁵⁹.

Dans ces contrats, les Anciens et le dieu de la ville apparaissent comme des protagonistes. Ils vendent ou acquièrent des biens publics, alors que le roi ou des membres de la famille royale apparaissent comme premier témoin au bas des contrats⁶⁰. Ils confisquent aussi des biens en cas de péchés commis vis-à-vis de la ville ou plutôt à l'encontre de l'autorité urbaine⁶¹, comme le montre le texte E 1 : 10-16 d'Emar :

« C'est un verger à corvée. Illati a commis un terrible péché contre son seigneur ; à cause du péché, qu'il a commis, Ninurta a repris le verger. »⁶².

Les textes juridiques concernant les affaires privées (contrats d'achat et de vente de biens privés ainsi que les testaments, les disputes d'héritage familial ou la division de maisons héritées) montrent que le conseil des Frères est en charge des affaires privées. Le texte E 109 : 13-27 est explicite sur la question :

« Abda, fils de Nunia, pour 100 et ½ sicles d'argent comme prix total [et] complet a acheté le cabanon. Il a reçu l'argent ; leur cœur est satisfait ; le pain-*hukku* a été émietté ; la table a été ointe d'huile ; les... du cabanon, ont été livrés ; les Frères ont reçu un sicle d'argent. Quiconque revendiquerait le cabanon à l'avenir, paiera 200 [sicles d']argent à Ninurta [et] 200 [sicles d']argent aux Frères »⁶³.

On voit que les transferts immobiliers sont clôturés par une cérémonie de rupture du pain *hukku* et d'onction de la table avec de l'huile⁶⁴. La pénalité en cas de contestation du contrat sera payée au dieu de la ville et aux Frères. Certaines formulations dans les contrats de vente invitent à imaginer que ces réunions se déroulaient dans des bâtiments spécifiques : « PN a fait siéger ses frères » ou « laisse son frère entrer »⁶⁵.

Si les Assemblées sont mentionnées dans les textes anciens, leur fonctionnement exact n'est pas très clair. Il est également difficile de comprendre la composition de ces institutions. Mais le texte n° 7 d'Ekalte fournit une information importante : il s'agit du nombre des Anciens, dont les noms figurent parmi les témoins après une phrase qui les identifie LÚ.MEŠ *ši-bu-ut* URU.KI *ši-bu-tu-ma* : « Les Anciens de la ville sont les témoins » ; la phrase comporte 14 noms. Nous comprenons alors que le conseil des Anciens qui s'est réuni pour l'affaire en question comptait 12 membres (sans le *hazannu* qui figure comme premier témoin) y compris un administrateur (*sanga*) et le scribe qui a rédigé la tablette⁶⁶, et que les membres de ce conseil ont agi aussi comme témoins⁶⁷. Bien que nous ignorions la composition de ces conseils, il apparaît cependant que les Anciens/les Pères ou les Frères ont été choisis

59. ARNAUD 1986, p. 13-14, cf. aussi E 144, *ibid.*, p. 156-158.

60. BALZA 2008, p. 160-164, d'après une étude des pratiques sigillaires à Emar ; DÉMARE-LAFONT 2008, p. 208-217.

61. Cf. RE. 20, 70, où la pénalité sera payée à la Cité, BECKMAN 996, p. 35, 90 ; 1997, p. 106 ; MAYER 2001, p. 23-26.

62. ARNAUD 1986, p. 7. Ba'al-kabar fils de Iasi-Dagan (le roi) figure comme premier témoin dans le texte, cf. E 1.26, E 156.28 (où le même roi est présent comme premier témoin), *ibid.*, p. 172.

63. E 109, ARNAUD 1986, p. 114.

64. Cf. aussi E 110 (ARNAUD 1986, p. 115-116) ; E 111 (*ibid.*, p. 116-117) ; E 130 (*ibid.*, p. 139-140). Sur de nombreux textes, les sceaux des Frères et des Anciens sont apposés au bas des contrats, WERNER *et al.* 2004, p. 20-21.

65. E. 176.3, 183.2, 195 (ARNAUD 1986, p. 188-189, 196, 206) ; MBQ 19, 20, 54 (MAYER 2001, p. 92-94, 122). Cf. aussi RE 7 : « the "brothers" spoke as follows: Tadarri, son of x gave us 7 shekels of silver, and on the second day he paid us in his house. We have given the *haba'u*-building to him. » (BECKMAN 1996, p. 12).

66. Le scribe qui a rédigé le contrat est Hinni-ili.

67. MAYER 2001, p. 25 d'après le texte MBQ 7, p. 80-81. Le texte RE 7 montre que le nombre des Frères réunis pour une vente d'une maison s'élève à cinq personnes « Qiri-Dagan, fils de Namartu ; Itur-Dagan, fils de Hagalla ; Zu-Ba'ala, fils de Assurau ; Madgali-Dagan, fils de Baba, et Ribī, les Frères, disent... », BECKMAN 1996, p. 11-12.

parmi les dignitaires locaux (selon leurs nominations : Anciens, Pères, ou Frères). Il s'agit certainement des chefs des familles ou des tribus constitutives de la société locale. Et l'on remarquera que les termes employés pour désigner les institutions dont ils relèvent appartiennent au vocabulaire de la parenté⁶⁸.

HYPOTHÈSES

Dans cette perspective, nous pouvons nous interroger sur le lieu de réunion de ces différents conseils. Au terme de l'étude architecturale, nous avons proposé que les bâtiments allongés aient pu avoir une fonction institutionnelle. A. Otto a suggéré que les réunions des Frères se déroulaient dans les maisons. La forme et les aménagements des pièces principales dans les maisons de la région de l'Euphrate et certaines formulations utilisées dans les contrats de vente (« PN a fait siéger ses frères » ou « laisse son frère entrer ») semblent plaider en faveur de cette hypothèse. Cet auteur a également avancé que les Anciens ou les Pères ont pu se réunir dans les temples à antes dont les pièces principales ont la même forme et les mêmes aménagements⁶⁹.

On peut en effet se demander si les édifices allongés ne laissent pas apparaître une diversité de fonctions, car à un plan unique peuvent correspondre une ou plusieurs fonctions. Nous pourrions donc accepter l'idée que les réunions de différentes assemblées aient pu se dérouler dans les temples à antes.

Mais le fait que ces assemblées se réunissaient pour traiter de questions de niveaux hiérarchiques différents pourrait aussi expliquer la multiplicité de ces bâtiments et la diversité observée de leurs situations. Les réunions pour régler des ventes de maisons privées ou pour les testaments des individus ne sont pas du même ordre que des réunions qui portaient sur des décisions collectives concernant la ville (comme par exemple la réunion des Grands et des Petits pour la taxe que doit payer Ekalte au roi d'Emar, *supra*). Nous ne connaissons pas la composition ni le mode de fonctionnement de ces institutions. Serait-il possible que certains membres du conseil des Frères aient fait partie du conseil des Anciens lors des réunions concernant les affaires politiques⁷⁰ ? Quoi qu'il en soit, nous pourrions supposer que ce système politique fondé sur ces différentes institutions collectives aux prérogatives diverses ait sans doute justifié l'existence de plusieurs bâtiments spécifiques nécessaires à ces réunions. La présence des deux textes royaux dans le bâtiment allongé du Tell Bazi mentionnant les colonies données par les rois mitanniens aux fils de Basiru qui sont les Anciens de la ville, permet de suggérer que ce bâtiment représentait l'endroit où le conseil se réunissait et gardait ses documents.

Nous pourrions donc supposer que les bâtiments allongés à antes aient été des bâtiments civils ayant servi pour les réunions d'assemblées dans un cadre institutionnel. Certains bâtiments, mieux mis en valeur par leur isolement ou leur indépendance du tissu urbain (comme les *Steinbau* 2 et 4 de Munbaqa, les bâtiments II et XVI de Ta'yinat et les Bâtiments Nord et Sud d'Emar), auraient été réservés aux assemblées dont les réunions portaient sur les affaires politiques, alors que d'autres bâtiments moins mis en valeur (intégrés à l'habitat) auraient servi aux assemblées dont les réunions concernaient les affaires banales de quartier, comme la vente des maisons ou les testaments des sujets (réunions des Frères). La nature des textes retrouvés dans le bâtiment M2 d'Emar représente un indice en faveur de cette supposition. Comme on l'a déjà évoqué, ont été retrouvés dans ce bâtiment des testaments avec des inventaires, ce qui met en évidence une nature différente de celle des Bâtiments Nord et Sud où se trouvent uniquement des bordereaux de gestion de personnel. Ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un bâtiment qui a servi aux réunions des Frères.

68. MAYER 2001, p. 25 ; OTTO 2006a, p. 490 ; DÉMARE-LAFONT 2008, p. 209.

69. OTTO 2006a et 2012.

70. DÉMARE-LAFONT 2012, p. 134.

CONCLUSION

Que l'on accepte l'idée que les bâtiments allongés à antes ont été conçus pour les réunions des assemblées, ou bien que l'on considère que certaines réunions des assemblées se déroulaient dans les temples de forme allongée, il serait quoi qu'il en soit intéressant d'étendre la recherche à des périodes antérieures pour mieux cerner l'évolution et l'origine de cette forme architecturale et pour replacer ces édifices dans leur propre cadre historique. Les données archéologiques permettent de constater que les bâtiments allongés à antes ont une longue histoire aux III^e et II^e millénaires av. J.-C. Cela nous permettrait de réexaminer la question à la lumière d'autres données, surtout en ce qui concerne l'environnement, la situation et les caractéristiques de ces bâtiments. Une telle recherche nous semble susceptible d'apporter une meilleure connaissance des sociétés de la Syrie ancienne mais aussi de son organisation urbaine.

BIBLIOGRAPHIE

- AL MHDI AL TOUNSI (O.)
2010 *Les temples au Levant à l'âge du Bronze Récent et à l'âge du Fer I-II*, thèse de doctorat de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (non publiée).
- AL MHDI AL TOUNSI (O.)
2012 « Les temples et les bâtiments interprétés comme des temples au Levant », R. MATTHEWS *et al.* (éd.), *Proceedings of the 7th ICAANE 12-16 April 2010*, 3, Wiesbaden, p. 397-416.
- ARNAUD (D.)
1975 « Les Textes d'Emar et la Chronologie de la Fin du Bronze Récent », *Syria* 52, p. 87-92.
- ARNAUD (D.)
1980 « Traditions urbaines et influences semi-nomades à Emar, à l'âge du Bronze Récent », J.-Cl. MARGUERON (éd.), *Le Moyen Euphrate, Zone de Contacts et d'échanges. Actes du Colloque de Strasbourg 10-12 mars 1977 (Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antiques 5)*, Strasbourg, p. 245-264.
- ARNAUD (D.)
1984 « La Syrie du moyen-Euphrate sous le protectorat hittite : l'administration d'après trois lettres inédites », *AulOr* 2, p. 179-188.
- ARNAUD (D.)
1986 *Recherches au Pays d'Aštata, Emar VI.3*, Paris.
- BADRE (L.)
2006 « Tell Kazel-Simyra: A Contribution to a Relative Chronological History in the Eastern Mediterranean during the Late Bronze Age », *BASOR* 343, Boston, p. 65-95.
- BALZA (M. E.)
2008 « Les pratiques sigillaires à Emar : quelques données préliminaires à propos des documents d'achat et vente », D'ALFONSO, COHEN & SÜRENHAGEN 2008, p. 153-177.
- BECKMAN (G.)
1996 *Texts from the Vicinity of Emar (History of the Ancient Near East Monographs II)*, Padoue.
- BECKMAN (G.)
1997 « Real Property Sales at Emar », G. D. YOUNG, M. W. CHAVALAS, R. E. AVERBECK & K. L. DANTI (éd.), *Crossing Boundaries and Linking Horizons, Studies in Honor of Michael C. Astour on His 80th Birthday*, Bethesda, Maryland, p. 95-120.
- BLOCHER (F.), MACHULE (D.) & WERNER (P.)
2005 « Bericht über die Ausgrabungen in Tall Munbaqa/Ekalté 2004 », *MDOG* 137, p. 99-107.
- BLOCHER (F.) *et al.*
2007 « Bericht über die Ausgrabungen in Tall Munbaqa/Ekalté 2005-2007 », *MDOG* 139, p. 83-130.
- BRETSCHNEIDER (J.) & VAN LERBERGHE (K.)
2010 « Rapport préliminaire sur les activités de la mission syro-belge de Tell Tweini entre 2007 et 2008 sur le chantier A », *Chronique Archéologique en Syrie IV*, Damas, p. 133-145.

- CHARPIN (D.)
1984 « Inscriptions votives d'époque Assyrienne », *MARI* 3, Paris, p. 41-68.
- D'ALFONSO (L.)
2000 « Syro-hittite Administration at Emar: New Considerations on the Basis of a Prosopographic Study », *AltOrForsch* 27, p. 269-295.
- D'ALFONSO (L.), COHEN (Y.) & SÜRENHAGEN (D.) éd.
2008 *The City of Emar among the Late Bronze Age Empires. History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26. 04. 2006 (AOAT 349)*, Münster.
- DÉMARE-LAFONT (S.)
2008 « The King and the Diviner at Emar », D'ALFONSO, COHEN & SÜRENHAGEN 2008, p. 208-217.
- DÉMARE-LAFONT (S.)
2012 « Les "Frères" en Syrie à l'époque du Bronze récent : réflexions et hypothèses », WILHELM 2012, p. 129-141.
- DURAND (J.-M.)
1990 « La Cité-État d'Imâr à l'époque des rois de Mari », *Mari* 6, p. 39-92.
- DURAND (J.-M.) & L. MARTI
2003 « Chroniques du Moyen-Euphrate. 2. Relecture de Documents d'Ekalte, Emar et Tuttul », *RAAO* 97, Paris, p. 141-180.
- EINWAG (B.) & OTTO (A.)
1995 « Tall Bazi: Vorbericht über die Untersuchungen 1993 », *DamMitt* 8, Mayence, p. 95-124.
- EINWAG (B.) & OTTO (A.)
1996 « Tall Bazi: Vorbericht über die Untersuchungen 1994-1995 », *DamMitt* 9, Mayence, p. 15-45.
- EINWAG (B.) & OTTO (A.)
2010 « Excavations at Tall Bazi 2008 », *Chronique Archéologique en Syrie* IV, Damas, p. 171-174.
- FINKBEINER (U.) & ROTHMUND (A.)
2000 « Emar & Balis 1996-1998. Preliminary Report of the Joint Syrian-German Excavations with the Collaboration of Princeton University », *Berytus* 44, Beyrouth, p. 5-34.
- FLEMING (D. E.)
1992 « A Limited Kingship: Late Bronze Emar in Ancient Syria », *UgForsch* 24, Münster, p. 59-71.
- FLEMING (D. E.)
2000 *Time at Emar. The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner's House*, Winona Lake.
- FLEMING (D. E.)
2008 « Reading Emar's Scribal Traditions Against the Chronology of Late Bronze History », D'ALFONSO, COHEN & SÜRENHAGEN 2008, p. 18-43.
- FOREST (J.-D.)
1996 « Les Pseudo-Temples de la Diyala ou le contrôle de la population urbaine au Dynastique Archaïque », H. GASCHÉ & B. HROUDA (éd.), *Collectanea Orientalia : Histoire, arts de l'espace et industrie de la Terre : études offertes en hommage à Agnès Spycket*, Neuchâtel, p. 97-111.
- HAINES (R. C.)
1971 *Excavations in the Plain of Antioch, II. The Structural Remains of the Later Phases*, Chicago.
- HARRISON (T. P.)
2011 « Temples, Tablets and the Neo-Assyrian Provincial Capital of Kinalia », *CSMS Journal* 6, p. 29-37.
- HARRISON (T. P.)
2012 « Building XVI and the Neo-Assyrian Sacred Precinct at Tell Tayinat », *JCS* 64, p. 125-143.
- MACHULE (D.), (M.) BENTER, R. M. CZICHON & P. WERNER
1996 « Tall Munbaqa/Ekalté 1994 », *MDOG* 128, Berlin, 11-32.
- MARGUERON (J.-C.)
1975 « Quatre campagnes de fouilles à Emar (1972-1974): un bilan provisoire », *Syria* 52, p. 52-85.
- MARGUERON (J.-C.)
1982a « Rapport préliminaire sur les 3^e, 4^e, 5^e et 6^e campagnes de fouilles à Meskéné-Emar », *AAAS* 32, Damas, p. 233-249.
- MARGUERON (J.-C.)
1982b « La Ville, Topographie, Architecture et Urbanisme », D. BEYER (éd.), *Meskéné-Emar. Dix Ans de Travaux 1972-1982*, Paris, p. 17-39.
- MARGUERON (J.-C.)
1985 « À propos des temples de Syrie du Nord », J.-C. MARGUERON (éd.), *Études d'Histoire des Religions* 4, *Sanctuaires et Clergés*, Paris, p. 11-38.

- MARGUERON (J.-C.)
1991a « Sanctuaires sémitiques », *SDB* 11, Paris, col. 1104-1258.
- MARGUERON (J.-C.)
1991b « L'espace sacrificiel dans le Proche-Orient ancien », M.-Th. LE DINAHET & R. ETIENNE (éd.), *L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité. Actes du colloque tenu à la Maison de l'Orient, Lyon, 4-7 juin 1988*, Lyon, p. 235-242.
- MARGUERON (J.-C.)
1994 « L'organisation architecturale du temple oriental : les modalités de la rencontre du profane et du sacré », Ph. BORGEAUD (éd.), *Le temple lieu de conflit. Actes du Colloque de Cartigny 1991 (Les Cahiers du CEPOA 7)*, Louvain, p. 35-61.
- MARGUERON (J.-C.)
1998 « Genèse de l'existence des lieux saints », *Le Monde de la Bible* 113, Paris, p. 22-28.
- MARGUERON (J.-C.)
2001 « De Paestum à Chuera : temple in-antis et temenos », J.-W. MEYER, M. NOVAK & A. PRUß (éd.), *Beiträge zur Vorderasiatischen Archäologie Winfried Orthmann gewidmet*, Frankfurt, p. 260-271.
- MARGUERON (J.-C.)
2003 *Les Mésopotamiens*, Paris.
- MARTI (L.)
2010 « Le Hazannu à Mari sur le Moyen-Euphrate », *Compte-Rendu de la LIII^e RAI* 2, Winona Lake, p. 153-170.
- MAYER (W.)
2001 *Tall Munbaqa II. Die Texte (WVDOG 102)*, Sarrebruck.
- MORI (L.)
2003 *Reconstructing the Emar Landscape (Quaderni di Geografia Storica 6)*, Rome.
- ORTHMANN (W.)
1976 « Mumbaqa 1974. Vorläufiger Bericht über die von der Deutschen Orient-Gesellschaft mit Mitteln der Stiftung Volkeswagenwerk unternommenen Ausgrabungen », *MDOG* 108, Berlin, p. 25-44.
- ORTHMANN (W.) & BOESE (J.)
1976 *Mumbaqa. Eine 5000 Jahre alte Stadt am Euphrat*, Sarrebruck.
- OTTO (A.)
2002 « Ein Wettergott auf dem Stier: Rekonstruktion eines spätbronzezeitlichen Kultgefäßes », *DamMitt* 13, Mayence, p. 54-64.
- OTTO (A.)
2006a « Wohnhäuser als Spiegel sakraler Bauten? », P. BUTTERLIN, M. LEBEAU, J.-Y. MONCHAMBERT, J. L. MONTERO FENOLLÓS & B. MULLER (éd.), *Les espaces syro-mésopotamiens : dimensions de l'expérience humaine au Proche-Orient ancien. Volume d'hommage offert à Jean-Claude Margueron (Subartu XVII)*, Turnhout, p. 487-496.
- OTTO (A.)
2006b *Alltag und Gesellschaft zur Spätbronzezeit: eine Fallstudie aus Tall Bazi (Syrien)*, Subartu XIX, Turnhout.
- OTTO (A.)
2012 « Archaeological Evidence for Collective Governance along the Upper Syrian Euphrates during the Late and Middle Bronze Age », WILHELM 2012, p. 87-99.
- PINNOCK (F.)
1994 « Elements of Urbanization in Inner Syria in the Late Bronze Age », S. MAZZONI (éd.), *Nuove Fondazioni Nel Vicino Oriente Antico: Realtà e Ideologia*, Pise, p. 187-212.
- PRUZSINSKY (R.)
2007 « Emar and the Transition from Hurrian to Hittite Power », M. HEINZ & F. H. FELDMAN (éd.), *Representations of Political Power. Case Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East*, Winona Lake, p. 21-37.
- WERNER (P.)
1994 *Die Entwicklung der Sakralarchitektur in Nordsyrien und Südostkleinasien vom Neolithikum bis in das 1. Jt.v.Chr (Münchener vorderasiatische Studien herausgegeben von Barthel Hrouda XV)*, Munich.
- WERNER (P.), BUSCH (R.), KLENGEL (H.) & MAYER (W.)
1998 *Tall Munbaqa, Bronzezeit in Syrien*, Hambourg.
- WERNER (P.), CZICHON (R. M.) & MAYER-OPIFICUS (R.)
2004 *Tall Munbaqa-Ekalté III, Die Glyptik*, WVDOG 108, Sarrebruck.
- WESTBROOK (R.)
2003 « Emar and Vicinity », R. WESTBROOK (éd.), *A History of Ancient Near Eastern*

Law. Handbook of Oriental Studies, I,
Leyde, p. 657-691.

WILHELM (G.) éd.

2012 *Organization, Representation, and Symbols
of Power in the Ancient Near East,*

Proceedings of the 54th RAI at Würzburg
20-25 July 2008, Winona Lake.

YAMADA (M.)

2006 « The Hittite Administration in Emar: The
Aspect of Direct Control », ZAVA 96.II,
Berlin, p. 222-234.

Figure 1. a. Munbaqa, maison B ; d. Tell Bazi, maison 23 (d'après OTTO 2006a, fig. 3).

Figure 2. Emar, plan des bâtiments dits « Temples Nord et Sud » (d'après MARGUERON 1982a, fig. 4).

Figure 3. Emar, plan des bâtiments dits « Temples Nord et Sud » et du mur d'enceinte (d'après FINKBEINER & ROTHMUND 2000, fig. 2).

Figure 4. Emar, plan du bâtiment dit « Temple M2 » (d'après MARGUERON 1982b, fig. 7).

Figure 5. Tell Fray, plan du bâtiment dit « Temple Sud » (d'après PINNOCK 1994, fig. 3).

Figure 6 et 7. Munbaqa, plan du Steinbau 1 (d'après ORTHMANN & BOESE 1976, fig. 4) ;
plan du Steinbau 2 (d'après ORTHMANN & BOESE 1976, fig. 2).

Figure 8. Munbaqa, plan de l'acropole et des Steinbau 1 et 3 (d'après MACHULE *et al.* 1996, fig. 1).

Figure 9. Munbaqa, plan du Steinbau 4 (d'après BLOCHER *et al.* 2005, fig. 1).

Figure 10. Tell Ta'yinat, plan du bâtiment dit « Temple du Ta'yinat » (d'après HAINES 1971, pl. 103).

Figure 11. Tell Ta'yinat, plan du Bâtiment XVI dit « Temple XVI » (d'après HARRISON 2012, fig. 4).

Figure 12. Tweini, plan du Bâtiment A dit « Temple A » du niveau 6 C-D (d'après BRETSCHNEIDER & VAN LERBERGHE 2010, fig. 7).

Figure 13. Tell Kazel, plan du bâtiment dit « temple » du niveau 5 (d'après BADRE 2006, fig. 15).

Figure 14. Tell Bazi, plan du Bâtiment 1 dit « temple » (d'après OTTO 2010, fig. 1).

Figure 15. Emar, podium du « Temple Sud » (d'après MARGUERON 1975, pl. VII/2).